

TECHNOLOGICKÉ
CENTRUM PRAHA

POLICY BRIEF:

EXCELENCE JAKO KONCEPT VÝZKUMNÉ POLITIKY: VÝZVY PRO DEFINOVÁNÍ EXCELENCE V NÁRODNÍCH STRATEGIÍCH A PROGRAMECH

Vladislav Čadil

Technologické centrum Praha, říjen 2025

POLICY BRIEF:**EXCELENCE JAKO KONCEPT VÝZKUMNÉ
POLITIKY: VÝZVY PRO DEFINOVÁNÍ EXCELENCE
V NÁRODNÍCH STRATEGIÍCH A PROGRAMECH****Úvod**

V současné době patří pojem excelence mezi klíčové termíny užívané ve strategických dokumentech pro oblast výzkumu, vývoje a inovací. Např. v Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky se vyskytuje osmkrát, v Inovační strategii České republiky 2019–2030 je použit šestkrát a v Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky 2021–2027 se objevuje osmkrát. **Překvapivé je, že v těchto základních strategických dokumentech není nijak definován. Není vymezen ani v programech účelové podpory, resp. skupinách grantových projektů, které jako specifické nástroje realizace těchto strategií mají podporovat excelenci.** Ta v těchto programech bývá chápána jako obecné označení pro žádoucí kvalitativní úroveň výzkumu a vývoje (VaV), aniž by však byla blíže specifikována, případně je vymezena jako evropská úroveň. **Jasnou a konkrétní definici pojmu excelence nepřináší ani dokumenty Evropské komise** vztahující se k rámcovým programům, a to dokonce ke grantům Evropské výzkumné rady.

Překvapivé je, že v těchto základních strategických dokumentech není koncept excelence nijak definován. Není vymezen ani v programech účelové podpory, resp. skupinách grantových projektů, které jako specifické nástroje realizace těchto strategií mají podporovat excelenci.

Tradičně excelence bývá definována jako nejvyšší kvalitativní úroveň VaV, kterou dokážou identifikovat jen sami excelentní vědci¹. Nicméně i pro excelentní vědce může pojem excelence nabývat různých významů², kdy každý vědec do hodnoticího panelu vstupuje s vlastním pojetím excelence. Výsledné pojetí excelence použité pro hodnocení vzniká jako konsenzus členů hodnoticího panelu, přičemž toto stanovení excelence je využitelné jen pro vlastní práci panelu. I v odborné literatuře je vymezení pojmu excelence je poměrně málo diskutovaným tématem³ a zpravidla nebývá definována ani v empiricky zaměřených pracích analyzujících excelenci.

Absence jasné definice a mnohoznačnost pojmu excelence ovšem mohou vyvolávat nedorozumění mezi tvůrci politik (implementačními subjekty) a výzkumníky, obě skupiny vnímají excelenci odlišně⁴. Pokud má být excelence specifickým tématem strategických dokumentů a předmětem podpory programů účelové podpory VaV, je žádoucí, aby byla stanovena její jednoznačná definice a následně vytvořen rámec pro její měření, zhodnocení, zda je podpora z veřejných prostředků vynakládána hospodárně, účelně a účinně, jak vyžaduje např. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě či zákon č. 231/2025 Sb., o řízení a kontrole veřejných financí, který jej s účinností od 1. ledna 2026 nahrazuje.

Záměrem tohoto Policy Briefu je iniciovat diskusi ohledně vymezení excelence v národních koncepcích a programech podpory VaV, tedy vymezení excelence jako konceptu výzkumné politiky. Nejprve ukazuje, jak je excelence pojímána v odborné literatuře a jaké druhy excelence jsou v ní rozlišeny. Dále sleduje, jak je excelence vní-

mána a používána jako koncept výzkumné politiky, přičemž zvláštní důraz je kladen na chápání excelence v rámcových programech EU. V závěru nastiňuje témata, která by měla být zohledněna při definování excelence jako konceptu výzkumné politiky.

Cílem příspěvku není poskytnout úplný přehled literatury³ vymezující pojem excelence. Příspěvek vychází jen z prací stěžejních autorů a komentářů odborníků věnujících se hodnocení a podpoře excelence. Podobně cílem příspěvku nebylo podrobně zhodnotit historický vývoj pojetí excelence⁵. Nadto účelem nebylo poskytnout úplný přehled vývoje pojetí excelence v rámcových programech EU a způsobu její operacionalizace v nástrojích rámcových programů.

Vymezení pojmu excelence

Pojem excelence se v oblasti VaV objevil spolu se vznikem moderních vědeckých časopisů v druhé polovině 19. století⁵. Označoval **vysokou kvalitu technických zařízení, výzkumných aktivit a dosažených vědeckých poznatků**. Toto chápání excelence v obecné rovině přetrvává do současnosti a navazují na něj různí autoři při stanovení vlastní definice i různé výzkumné politiky. Jedním z těchto autorů je např. Tijssen⁶, který považuje excelenci za **interní vlastnost výzkumu ve smyslu originality, rigoróznosti metodologie, hloubky analýzy, srozumitelnosti prezentace a celkového přínosu pro daný vědní obor**. Dosažení excelence chápe jako posouvání hranic poznání, vytváření nových paradigmat a vytváření přelomových vědeckých poznatků, dále hovoří o **komparativní povaze excelence**. Podle něj je výzkum excelentní, pokud je lepší než výzkum jiných srovnatelných subjektů v daném oboru.

Sám Tijssen⁶ však uvádí, že praktické **využití této definice pro potřeby vědní politiky naráží na komplexní a mnohostrannou povahu excelence**, která vede k jejím různým interpretacím⁷. Tato povaha je **dána několika faktory**^{4,5}:

- **Rozdílným přístupem a standardy různých subjektů, oborů či kategorií VaV.** Posouzení excelence je silně ovlivněno kategorií výzkumu, oborem, tématem výzkumu, a dokonce i specifickými tradicemi dané výzkumné komunity či uživatelů výsledků.
- **Šíří aspektů výzkumu a vývoje.** Výzkum a vývoj zahrnují jak vlastní výzkumný proces, ale také výsledky a dopady, přičemž excelence může být posuzována na základě kteréhokoli z těchto aspektů, nebo jejich vzájemnými kombinacemi.
- **Proměnlivostí v čase.** Co je považováno za excelentní výzkum dnes, nemusí být v budoucnu. Standardy excelence se mohou vyvíjet s pokrokem vědy a změnami společenských potřeb.
- **Subjektivitou.** Hodnocení excelence ve výzkumu často zahrnuje subjektivní posouzení. I když se používají objektivní metriky, stále existuje prostor pro interpretaci a odlišné názory.

Protože excelence není jen označením kvality výzkumu, nýbrž je v současnosti také konceptem vědní politiky, je třeba zohlednit, že **chápání excelence ovlivňuje i celkový socioekonomický a politický kontext**⁸. Ten na základě zohlednění tohoto kontextu rozlišuje **dva druhy excelence – vědeckou excelenci (Scientific Excellence) a výzkumnou excelenci (Research Excellence)**.

Vědecká excelence se týká specificky kvality výzkumu a jeho výstupů. Sleduje metodologickou stránku výzkumu, kvalitu vědeckých publikací, jejich ohlas v daném vědním oboru a jejich přínos pro rozvoj poznání. **Výzkumná excelence** je širší pojem, který zahrnuje i další aktivity výzkumníků, které nejsou přímo spojené s výzkumem. Jedná se o veškeré aktivity, které vědec vykonává a připisává jimi k rozvoji vědy (např. aktivity v oblasti výuky, popularizace vědy, účasti v expertních komisích, redakční činnost v odborných časopisech apod.), a další aktivity v podobě spolupráce, transferu znalostí a společenských dopadů výzkumu. Z tohoto vymezení je zřejmé, že **vědecká excelence je podmnožinou výzkumné excelence** (viz obrázek 1).

Obrázek 1 - Vymezení výzkumné a vědecké excelence.

Zdroj: vlastní zpracování

Na toto rozlišení **excelence navázal návrh excelence vycházející z výzkumných oborů** (Field-type, F-typ) a **excelenci vycházející z výzkumných prostorů** (Space-type, S-typ)⁹.

F-typ je definován v rámci specifických vědeckých komunit a oborů. Odpovídá výše vymezené vědecké excelenci. Zahrnuje kvalitu samotného vědeckého obsahu (originalitu, reprodukovatelnost a hodnotu pro rozvoj oboru) a metodologie. Hodnocení kvality se opírá o rozšiřování a ověřování existujících znalostí, posouvání hranic vývoje teorií, metod a přístupů v daném oboru.

S-typ přesahuje vědeckou komunitu a úzce souvisí s výzkumnou politikou. Soustředí se nejen na vědeckou kvalitu, ale zejména na širší společenské a ekonomické dopady výzkumu. Základním atributem tohoto druhu excelence je společenský dopad (výsledky musí být aplikovatelné a mít přímý společenský nebo ekonomický dopad). Svým vymezením je S-typ širší než výzkumná excelence, neboť zahrnuje i oblast výzkumných politik a jejich vliv na socio-ekonomický rozvoj.

Oba druhy excelence obvykle **existují a působí současně**. F-typ se zaměřuje na odborné a vědecké aspekty, zatímco S-typ akcentuje společenské a ekonomické přínosy, jak je zřejmé z obrázku 2. Jejich **vzájemná existence však může ve výzkum-**

ném systému vytvářet jisté tenze – např. zaměření programů účelové podpory může být ovlivněno potřebou společenského a ekonomického dopadu (tj. S-typ), což nemusí vždy odpovídat potřebám výzkumných organizací, které spíše mohou usilovat o zvýšení kvality svého výzkumu (F-typ). Aby byly nástroje podpory excelence účinné, je nezbytné, aby propojily zájmy a potřeby výzkumné sféry se společenskými a ekonomickými potřebami (tj. cílily na průnik obou typů excelence, jak ukazuje obrázek 2).

Obrázek 2 - Vztah mezi excelencemi F-typu a S-typu a pozice nástrojů na podporu excelence.

Zdroj: vlastní zpracování

Pro potřeby vědní politiky může být excelence **vymezena na základě svých atributů**^{7,9}. Mohou být identifikovány **tři skupiny atributů** excelence⁹:

- **Originalita a novost.** Originalita odkazuje na schopnost VaV přinášet nové poznatky, teorie, metody, data nebo závěry. Originalita může být jak inkrementální (rozšiřování existujících poznatků), tak radikální (zcela nové, přelomové myšlenky).
- **Věrohodnost a spolehlivost.** Odráží kvalitu metodologie, etických standardů a správnosti výzkumu. Zaměřuje se na zajištění důvěryhodnosti a konzistence výsledků. Mezi hlavní kritéria spolehlivosti patří metodologická správnost (užití ověřených a rigorózních postupů), repli-

kovatelnost (možnost zopakování experimentů s podobnými výsledky), etika (dodržování standardů vědecké integrity) a konzistence a jasnost (logická a dobře strukturovaná argumentace).

- **Užitečnost a dopad.** Tento atribut se zaměřuje na vědeckou a společenskou hodnotu výzkumu. Vědecká hodnota může být hodnocena na základě přínosu pro rozvoj oboru, například posílení teoretických základů nebo otevření nových výzkumných směrů a dopadu na akademickou komunitu, například formou citací, publikací nebo vlivu na další výzkum. Společenská hodnota sleduje praktickou aplikaci výsledků a přínos k řešení aktuálních společenských problémů, například v oblasti životního prostředí, ekonomiky nebo rovnosti.

Všechny tři skupiny atributů excelence mohou být aplikovány pro vymezení vědecké a výzkumné excelence, resp. S a F typu excelence, avšak s rozdílnou vahou. Pro vymezení vědecké excelence má větší váhu první dvě skupiny atributů, zatímco pro výzkumnou excelenci třetí skupina atributů.

Excelence jako koncept výzkumné politiky

Počátky využití excelence jako konceptu výzkumné politiky lze datovat již do roku 1910, kdy americký psycholog James McKeen Cattell sestavil první žebříčky kvality univerzit a položil základy pro používání bibliometrických ukazatelů a recenzního řízení pro hodnocení výkonu jednotlivých vědců a výzkumných institucí. Cattell tvrdil, že tyto žebříčky mohou studenti využít při výběru univerzity, pro mezinárodní srovnání a následná soutěž mezi univerzitami přispěje ke zvýšení statusu a platu výzkumníků¹⁰.

Skutečné využití excelence jako politického konceptu se **objevilo v průběhu 50. letech 20. století v USA v souvislosti s technologickým soupeřením se Sovětským svazem v oblasti vývoje vesmírných technologií a dobývání vesmíru.** Byla chá-

pána jako **nástroj mobilizace společnosti a hospodářství.** V průběhu 60. let proto byly zahájeny podpůrné programy zaměřené na rozvoj excelence, jejichž cílem bylo posilovat kapacity pro základní výzkum a zvýšit konkurenceschopnost amerického. Dle kritiků³ byl takto postavený koncept excelence **vnímán jako pouhý ekonomický nástroj** potlačující intrinsickou hodnotu vědy. Toto pojetí excelence jako nástroje hospodářské, resp. technologické politiky by se tedy blížilo vymezení výzkumné excelence, jak ji pojímá Stilgoe⁸ a excelence S-typu⁹.

V průběhu osmdesátých let se využití konceptu excelence začalo šířit i do dalších zemí, a to zejména v souvislosti se **snahou zajistit rozvoj VaV v období ekonomické recese** spojené se snižováním státních výdajů⁵. Důraz na rozvoj excelence měl **napomoci legitimizovat veřejné výdaje**¹¹. Příkladem může být Velká Británie, kde v roce 1986 proběhlo první hodnocení kvality (excelence) výzkumu na univerzitách. Jeho cílem bylo alokovat omezené finanční prostředky dle výsledků hodnocení. Excelence byla chápána především jako **vědecká kvalita ve srovnání s národními a mezinárodními standardy.**

První hodnocení kvality (excelence) výzkumu na univerzitách proběhlo ve Velké Británii, v roce 1986. Jeho cílem bylo alokovat omezené finanční prostředky dle výsledků hodnocení

Následně v průběhu devadesátých let začaly být podobné systémy hodnocení VaV, resp. výzkumných organizací zaváděny i v jiných zemích. Toto pojetí konceptu excelence bylo kritizováno zejména z důvodu využití nevhodných metrik, které nedokázaly adekvátně zhodnotit kvalitu výzkumu, což vedlo k upřednostňování krátkodobých výsledků, kvantity před kvalitou a upozaďování potřeby přelomových inovací a společenského dopadu. Z těchto důvodů došlo ke změnám v hodnocení excelence spočívajících v rozšíření

použitých indikátorů excelence a kombinaci kvalitativního a kvantitativního hodnocení. Příkladem může být kultivace britského systému hodnocení univerzit a jeho transformace do Research Excellence Framework, který **začlenil hodnocení dopadů jako jednu ze svých komponent hodnocení**¹². V případě vymezení excelence v systémech hodnocení VaV lze tedy hovořit o posunu pojetí excelence od vědecké k výzkumné.

Dalším stimulem pro implementaci konceptu excelence do vědních politik se stalo **zavedení mezinárodních žebříčků hodnotících kvalitu univerzit** na počátku milénia (zejména Academic Ranking of World Universities - známý také jako Šanghajský žebříček, QS World University Rankings (2004) či Times Higher Education World University Rankings), které posílily důraz na mezinárodní konkurenceschopnost univerzit¹³. Pomineme-li metodologickou problematičnost těchto žebříčků a nízkou transparentnost, lze za hlavní kritiku pojetí konceptu excelence považovat příliš velký důraz na kvantitativní metriky excelence a omezené hodnocení (či dokonce absenci) společenského přínosu prováděného výzkumu¹³. V těchto žebříčcích je tedy excelence operacionalizována spíše ve smyslu vědecké excelence.

Pomineme-li metodologickou problematičnost a nízkou transparentnost mezinárodních žebříčků univerzit, lze za hlavní kritiku tohoto pojetí konceptu excelence považovat příliš velký důraz na kvantitativní metriky excelence a omezené hodnocení (či dokonce absenci) společenského přínosu prováděného výzkumu

V neposlední řadě vyšší důraz konceptu excelence ve výzkumných politikách^{5,14} ovlivnila pokračující internacionalizace výzkumu a vývoje, nástup nových velmocí ve vědě, a potřeb posílení technologické a ekonomické konkurenceschopnosti.

V posledních zhruba 20 letech se tak koncept excelence stal integrální součástí výzkumné politiky nejen na úrovni států, ale také na úrovni EU (viz další kapitola). Není však rigidním konceptem, ale konceptem¹⁵ **dynamickým, konceptem, který se proměňuje a je intenzivně diskutován**. V souvislosti s rostoucí kritikou úzkého pojetí excelence a jeho negativních dopadů vyvstala potřeba širšího a inkluzivnějšího chápání excelence. Z tohoto důvodu v současnosti **převládá snaha o holistické pojetí excelence zahrnující společenský dopad a inkluzivitu**¹⁶. Důraz je kladen na **interdisciplinaritu a řešení komplexních společenských problémů a je hledána rovnováha mezi vědeckou kvalitou a společenskou relevancí výzkumu**.

V současnosti převládá snaha o holistické pojetí excelence zahrnující společenský dopad a inkluzivitu. Důraz je kladen na interdisciplinaritu a řešení komplexních společenských problémů a je hledána rovnováha mezi vědeckou kvalitou a společenskou relevancí výzkumu

Excelence jako koncept výzkumné politiky EU

Pojetí konceptu excelence v rámcových programech EU se vyvíjelo v souladu s výše popsáním trendem¹⁷. **Až do šestého rámcového programu byla excelence vnímána a operacionalizována primárně ve smyslu vědecké excelence**. Změny v pojetí tohoto konceptu nastaly zejména v šestém rámcovém programu, kdy se stal jedním z nástrojů realizace cílů Lisabonské strategie (tj. zejména dosažení a překročení vědecké a technologické úrovně USA a Japonska). Přestože excelence měla napomoci k mobilizaci výzkumného a technologického potenciálu Evropského výzkumného prostoru, byla v tomto programu pojímána dosti neurčitě jako vnitřní kvalita výzku-

mu, výzkumníků a výzkumných institucí, a která vyžaduje čas na rozvoj^{14,17}. Nebyla tedy chápána ve smyslu možných dopadů, jakkoliv by se to ve vztahu k naplňování Lisabonské strategie dalo očekávat, ale stále spíše jako vědecká excelence či excelence F-typu⁵.

V 7. rámcového programu byla excelence zasažena do širšího politického a společenského kontextu. Toto pojetí excelence převzaly také navazující programy Horizont 2020 a Horizont Evropa. **Excelence v nich začala být pojímána a také podporována dvojím způsobem. Na jedné straně stojí vědecká excelence,** podporovaná v programech Horizont 2020 a Horizont Evropa v Pilíři I prostřednictvím Evropské výzkumné rady, pro níž je klíčová originalita, kreativita, průlomovost a metodologická rigoróznost, a také prostřednictvím Akcí Marie Skłodowska-Curie, které jsou zaměřeny na podporu vědecké excelence a kariérního rozvoje začínajících výzkumníků. **Na druhé straně se objevuje strategicky zaměřená excelence** (svým pojetím odpovídá výzkumné excelenci), která je podporována v Pilířích II a III, v nichž je sledována nejen vlastní vědecká kvalita, ale zvláště potenciální přínos pro společenské cíle, resp. mise rámcových programů. **Tato dualita v pojetí a podpoře excelence má zajistit financování jak zásadních objevů v základním výzkumu, tak také řešení aktuálních společenských, ekonomických, environmentálních aj. výzev.**

Dále byl v programu Horizont Evropa zaveden nástroj Widening Participation and Spreading Excellence reagující na rozdíly mezi členskými zeměmi EU a jednotlivými regiony v dosahování excelence, které v důsledku omezují další rozvoj Evropského výzkumného prostoru a maximální využití jeho výzkumného a inovačního potenciálu. Cílí na šíření znalostí a spolupráci méně vyspělých zemí se státy, jejichž VaV dosahuje nejvyšší kvalitativní úrovně. Tento nástroj **pojímá excelenci jako strategickou komoditu, která musí být aktivně kultivována a šířena.**

Excelence je nadto chápána jako **etický a inkluzivní koncept.** Zahrnuje také tzv. horizontální aspekty spočívající v implementaci genderové dimenze, principů otevřené vědy (Open Scien-

ce) multioborovosti (integraci společenských a humanitních věd) a etických principů. Začlenění těchto horizontálních aspektů ukazuje, že **Evropská komise u excelentního výzkumu nepožaduje pouze vědeckou brilantnost, ale také společenskou odpovědnost a transparentnost.**

Duální pojetí excelence v Horizont Evropa má zajistit vyvážený rozvoj základního, badatelského výzkumu s potenciálem generovat průlomové poznatky a současně společensky relevantní výzkum přispívající k řešení aktuálních výzev.

Závěr

Obsahové vymezení pojmu excelence se za dobu jeho používání významně proměnilo od chápání excelence jako individuální kvality výzkumníků a jejich výstupů po multidimenzionální konstrukt tvořící integrální součást výzkumných politik. Tento vývoj odráží nejen změny v povaze vědeckého poznání, ale také rostoucí potřebu společenské relevance a ekonomického dopadu výzkumu. V souvislosti s touto proměnou vyvstala dvě pojetí excelence – vědecká excelence a výzkumná excelence. Vědecká excelence je charakterizována vlastní vědeckou kvalitou výzkumu, výzkumníků či výzkumných organizací, zatímco výzkumná excelence představuje holistický koncept zahrnující rovněž společenské a hospodářské dopady, etické standarty apod. Zásadní je, že **vědecká a výzkumná excelence se vzájemně nevylučují, nýbrž vědecká excelence je považována za součást (podmnožinu) výzkumné excelence.** Zjednodušeně lze říci, že výzkumná excelence je tvořena vědeckou excelencí doplněnou o dopady.

Podobně je excelence operacionalizována v programu Horizont Evropa, v němž představuje základní prvek postupující všemi nástroji podpory a základní stavební kámen rozvoje Evropského

výzkumného prostoru. **Duální pojetí excelence má v tomto programu zajistit vyvážený rozvoj základního, badatelského výzkumu s potenciálem generovat průlomové poznatky a současně společensky relevantní výzkum přispívající k řešení aktuálních výzev.**

Toto pojetí by také mohlo být východiskem pro definování excelence pro potřeby výzkumné politiky v ČR. Fakticky už je excelence v ČR podobným způsobem podporována prostřednictvím skupin grantových projektů GA ČR (tj. vědecká excelence) a některými programy účelové podpory (výzkumná excelence). **Jasná definice pojmu, resp. konceptu excelence by vytvořila zastřešující koncepční a metodologický rámec, který by přispěl k intenzivnějšímu rozvoji a šíření excelence, její větší inkluzivitě a v neposlední řadě také k efektivnějšímu využití prostředků alokovaných na podporu excelence.**

Pro proces a způsob vymezení excelence jako konceptu výzkumné politiky v ČR, a tedy vytvoření zastřešujícího koncepčního a metodologického rámce je možné **navrhnout následující doporučení, resp. kroky:**

- I. Z důvodu odlišného vnímání excelence různými aktéry⁴ je žádoucí, aby **definice excelence byla založena na konsenzu** výzkumníků, tvůrců politik, resp. poskytovatelů účelové podpory a uživatelů výsledků excelentního výzkumu.
- II. Tato vzniklá definice excelence by měla zahrnout:
 - **Duální charakter excelence** (tj. vědecká a výzkumná excelence);
 - **Komplexní a multidimenzionální charak-**

ter^{6,7}, což znamená **zahrnutí jejích jednotlivých dimenzí a atributů;**

- **Záměr a účel vymezení excelence^{4,8}.** To znamená, že definice musí být **vytvořena v kontextu výzkumné politiky**, jejích nástrojů a nastavení výzkumného systému;
- **Nemožnost vytvoření univerzální, všeobecně platné a současně dostatečně konkrétní definice⁸.** To nabádá k **vytvoření obecnější definice na úrovni národních koncepčních dokumentů a její postupnou konkretizaci podle specifického zaměření a účelu podpůrných nástrojů** (programů).

- III. Nová definice musí být **začleněna do strategických dokumentů a nástrojů jejich realizace.** Proto bude třeba provést aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ a dalších relevantních strategií a koncepcí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a následně věcně aktualizovat příslušné programy podpory excelence.
- IV. Konkretizace excelence na úrovni jednotlivých programů s sebou přináší potřebu **revize metodiky hodnocení a výběru projektů.** Použité metody hodnocení a hodnotící kritéria musí být v souladu s definicí excelence a vést k jejímu dosahování.
- V. Pro zhodnocení pokroku při dosahování excelence na úrovni celého výzkumného systému je žádoucí **stanovit vhodnou metodiku a hodnotící indikátory.** V souvislosti s potřebou omezování administrativní náročnosti takového hodnocení by bylo vhodné, aby hodnocení excelence výzkumných organizací bylo zahrnuto do kritérií hodnocení použitých v Metodice hodnocení výzkumných organizací (2025+).

Autor Policy Briefu:
Vladislav Čadil

e-mail: cadil@tc.cz
www.tc.cz

Cílem TC Policy Briefs je přispět do diskuse o aktuálních tématech politiky výzkumu a inovací v ČR konkrétními návrhy a doporučeními. Technologické centrum Praha se dlouhodobě věnuje analýzám výzkumné politiky a připravuje podklady pro strategické rozhodování subjektů zodpovědných za výzkum a inovace v ČR a na úrovni EU.

Použité zdroje

1. Nowotny, H., Leroy, P. (2009): Helga Nowotny: an itinerary between sociology of knowledge and public debate Interview by Pieter Leroy. *Natures Sciences Sociétés* 17, 57-64
2. Lamont, M. (2009): How Professors Think: Inside the Curious World of Academic Judge. *Minerva* 47(4):469-472
3. Jong, L., Franssen, T., Pinfield, S. (2021): 'Excellence' in the research ecosystem : a literature review. Working Paper. RoRI Working Papers 5, Research on Research Institute
4. Ferretti, F., Guimaraes Pereira, A., Vertesy, D. & Hardeman, S. (2018): Research excellence indicators: time to reimagine the 'making of'? *Science and Public Policy*, 45(5), 731-741.
5. Flink, T., Peter, T. (2018): Excellence and Frontier Research as Travelling Concepts in Science Policymaking. *Minerva* 56 (3), 431-452.
6. Tijssen, R.J.W. (2003): Scoreboards of research excellence. *Research Evaluation* 12 (2), 91-104.
7. Margherita, A., Elia, G., & Petti, C. (2022): What Is Quality in Research? Building a Framework of Design, Process and Impact Attributes and Evaluation Perspectives. *Sustainability* 14(5).
8. Stilgoe, J. (2014): Against Excellence. *The Guardian*, 19 December 2014. Dostupné na: <https://www.theguardian.com/science/political-science/2014/dec/19/against-excellence>
9. Langfeldt, L., Nedeava, M., Sörlin, S., & Thomas, D. (2020): Co-existing Notions of Research Quality: A Framework to Study Context-specific Understandings of Good Research. *Minerva*, 58, 115-137.
10. Hammarfelt, B., Rijcke, S., & Wouters, P. (2017): From Eminent Men to Excellent Universities: University Rankings as Calculative Devices, *Minerva: Policy*, 55/4: 391-411.
11. Münch, R. (2014). *Academic capitalism: Universities in the global struggle for excellence*. Routledge.
11. Sørensen, M. P., Bloch, C. W., & Young, M. (2016): Excellence in the knowledge-based economy: from scientific to research excellence. *European Journal of Higher Education*, 6(3), 217-236.
12. Brassington, L. eds. (2022): *Research Evaluation: Past, present and future*, HEPI Report 152, Higher Education Policy Institute.
13. Johnes, J. (2018): University rankings: What do they really show?, *Scientometrics*, 115/1: 585-606.
14. Jonkers, K., & Sachwald, F. (2018): The dual impact of 'excellent' research on science and innovation: the case of Europe, *Science and Public Policy*, 45(2), 159-174
15. Leptin, M. (2022): "Research Excellence – quo vadis?" Dostupné na: <https://erc.europa.eu/news-events/news/research-excellence-quo-vadis>
16. CIHR (2024): *Research Excellence at CIHR: Frequently Asked Questions*.
17. Sørensen, M. P., Bloch, C. W., & Young, M. (2016): Excellence in the knowledge-based economy: from scientific to research excellence. *European Journal of Higher Education*, 6(3), 217-236.